

Relationship between physical activity and fibromyalgia: A review

Relación entre actividad física y fibromialgia: Una revisión

Jáimez-Burgueño, T.¹, Rodríguez-Martín, P.² y Villodres, G.C.^{3*}

Resumen

Introducción: La fibromialgia es una condición crónica que causa dolor generalizado y sensibilidad en todo el cuerpo, afectando la calidad de vida de quienes la padecen. En el contexto de la actividad física, los estudios muestran que el ejercicio puede ser beneficioso para manejar los síntomas, aunque debe ser adaptado y personalizado para cada sujeto. **Objetivos:** El objetivo del presente escrito es realizar una revisión bibliográfica sobre la relación entre la actividad física y la fibromialgia. **Desarrollo:** Programas de ejercicio de baja intensidad, como el yoga, la natación o el tai-chi, han mostrado reducir el dolor y mejorar la función física en personas con fibromialgia. Sin embargo, es crucial un enfoque individualizado y supervisado por profesionales de la salud para evitar empeorar los síntomas. **Conclusiones:** La causa de la enfermedad sigue siendo desconocida, y los tratamientos de mejora todavía son insuficientes, siendo necesarias futuras investigaciones sobre la fibromialgia en sus diferentes ámbitos.

Palabras clave: Ejercicio, enfermedad crónica, intervenciones, dolor.

Abstract

Introduction: Fibromyalgia is a chronic condition that causes widespread pain and tenderness throughout the body, affecting the quality of life of those who suffer from it. In the context of physical activity, studies show that exercise can be beneficial in managing symptoms, although it must be adapted and personalized for each subject. **Objectives:** The objective of this paper is to conduct a literature review on the relationship between physical activity and fibromyalgia. **Development:** Low-intensity exercise programs, such as yoga, swimming or tai-chi, have been shown to reduce pain and improve physical function in people with fibromyalgia. However, an individualized approach supervised by health professionals is crucial to avoid worsening symptoms. **Conclusions:** The cause of the disease remains unknown, and improvement treatments are still insufficient, with future research on fibromyalgia in its different areas being necessary.

Keywords: Exercise, chronic disease, interventions, pain.

Tip: Review

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: 3 - Sent: 06/07/2024; Accepted: 16/09/2024

¹Department of Didactics of Corporal Expression, Faculty of Educational Sciences, University of Granada – Spain – Tamara Jáimez-Burgueño, tamarajb@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0007-2867-1008>

²Department of Didactics of Corporal Expression, Faculty of Educational Sciences, University of Granada – Spain – Patricia Rodríguez-Martín, patriciarod72@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0000-1273-2178>

³Department of Didactics of Corporal Expression, Faculty of Educational Sciences, University of Granada – Spain – Gracia Cristina Villodres, gcvillodres@ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8304-5719>

Relação entre atividade física e fibromialgia: uma revisão**Resumo**

Introdução: A fibromialgia é uma condição crónica que provoca dor e sensibilidade generalizada por todo o corpo, afetando a qualidade de vida de quem dela sofre. No contexto da atividade física, os estudos mostram que o exercício pode ser benéfico na gestão dos sintomas, embora deva ser adaptado e personalizado para cada sujeito. **Objetivos:** O objectivo deste artigo é realizar uma revisão bibliográfica sobre a relação entre a actividade física e a fibromialgia. **Desenvolvimento:** Está demonstrado que programas de exercício de baixa intensidade, como o ioga, a natação ou o tai-chi, reduzem a dor e melhoram a função física em pessoas com fibromialgia. No entanto, uma abordagem individualizada e supervisionada por profissionais de saúde é crucial para evitar o agravamento dos sintomas. **Conclusões:** A causa da doença permanece desconhecida e os tratamentos de melhoria são ainda insuficientes, tornando-se necessária a investigação futura sobre a fibromialgia nas suas diferentes áreas.

Palavras-chave: Exercício, doença crónica, intervenções, dor.

Reference:

Jáimez-Burgueño, T., Rodríguez-Martín, P., & Villodres, G. C. (2025). Relationship between physical activity and fibromyalgia: A review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 78-90.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599480>

I. Introduction / Introducción

"La fibromialgia es un desafío complejo que afecta no solo al cuerpo, sino también a la calidad de vida de quienes la padecen, creando un entorno de dolor constante y limitaciones significativas." (Dr. Daniel J. Clauw). De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio realizado por la Sociedad Española de Reumatología (2016), la prevalencia de la fibromialgia en la población española es del 2,45%; perteneciendo un 4,2% a mujeres y el 0,2% a los hombres.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022a), la actividad física (AF) se trata de cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exija gasto de energía. Esto incluye tanto el ejercicio físico, como las actividades cotidianas que requieren movimiento corporal: caminar, subir escaleras, bailar, jugar o hacer las tareas domésticas, etc.

Después de un análisis exhaustivo de varios estudios científicos, se ha evaluado el importante impacto de la AF en el manejo de los síntomas de la fibromialgia. Al revisar los ensayos clínicos actuales, se identifica consistentemente el valor de diversas formas de AF en esta condición. Los estudios determinan el deporte como un componente fundamental para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida en personas con fibromialgia.

La realización regular de AF ha mostrado ser un factor diferenciador significativo para quienes padecen esta enfermedad. Se han observado beneficios sustanciales en varios aspectos de la fibromialgia, desde la reducción del dolor y la fatiga hasta la mejora del estado de ánimo y la funcionalidad diaria. Según Mease et al. (2005) el ejercicio aeróbico de intensidad moderada reduce la fatiga en personas con fibromialgia.

El objetivo del presente escrito es realizar una revisión bibliográfica sobre la relación entre la AF y la fibromialgia. Asimismo, se pretende mostrar la importancia de incorporar el deporte de manera regular, no sólo como un tratamiento complementario, sino como un cambio transformador en la experiencia de quienes viven con fibromialgia, impulsando así una mejora significativa en la calidad de vida de quienes la enfrentan.

I.1. Actividad física, fibromialgia y su relación

La AF constituye un pilar fundamental en el bienestar humano y abordarla correctamente es clave. Frecuentemente, el término AF suele ser confundido con el término ejercicio. Mientras que el ejercicio se refiere a actividades planificadas y estructuradas con objetivos específicos de condición

física, la AF comprende cualquier movimiento que implique gasto de energía, desde simples desplazamientos hasta rutinas más elaboradas de entrenamiento.

Los beneficios inherentes a la AF abarcan una gama amplia de aspectos de la salud. La AF puede beneficiar a la salud mental, el estado de ánimo y la calidad de vida en general (Ballester-Martínez et al., 2023). Más allá de fortalecer los músculos y mejorar el sistema cardiovascular, también incide en el control del peso, favorece un estado de ánimo positivo y reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes o las afecciones cardíacas (OMS, 2022a). Atender a estas ideas básicas hace que se establezcan las bases de un enfoque más consciente y efectivo hacia la AF.

Hace décadas que la inactividad física se considera uno de los responsables que pueden llevar a enfermedades consideradas problemas de la salud pública, como la obesidad (Blair, 2009). Encontrar actividades que se disfruten y se integren con facilidad en la rutina diaria, promueven un estilo de vida activo que contribuyen a una vida más saludable y plena.

La fibromialgia es una condición médica compleja y crónica que se caracteriza principalmente por dolor generalizado en múltiples áreas del cuerpo, acompañado frecuentemente de fatiga, trastornos del sueño, dificultades cognitivas y sensibilidad aumentada en ciertos puntos específicos del (López-Espino y Mingote-Adán, 2008). La causa exacta de esta enfermedad aún no está completamente comprendida, se piensa que involucra una combinación de factores genéticos, físicos y emocionales. Esta condición puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen, requiriendo un enfoque multidisciplinario que abarque tratamientos médicos, terapias físicas y estrategias de manejo del estrés para ayudar a controlar los síntomas y mejorar la funcionalidad diaria (Gálvez-Sánchez y Reyes del Paso, 2020).

I.2. Manifestaciones clínicas o síntomas de la fibromialgia

Como se ha determinado anteriormente, la fibromialgia se caracteriza por un dolor musculoesquelético de manera difusa, de curso crónico, asociado con diferentes comorbilidades, siendo la fatiga, ciertas alteraciones cognitivas y del ritmo del sueño, síndromes psiquiátricos y diferentes síntomas somáticos múltiples como son la hipersensibilidad cutánea, sensación de hinchazón y sensibilidad al frío (Gálvez-Sánchez y Reyes del Paso, 2020). Además, se puede producir la experimentación de hipersensibilidad ante ciertos estímulos sensoriales como luces brillantes, olores o usar ropa ajustada. Los síntomas cognitivos de la fibromialgia comprenden el denominado “fibrofog”, provocando pérdida de memoria a corto plazo y una disminución en el estado de alerta (OMS, 2022b).

Los síntomas neurológicos más comunes son las parestesias, visión borrosa, entumecimiento y debilidad con entumecimiento en hasta un 84% de los individuos (Watson et al., 2009).

I.3. Diagnóstico y pronóstico de la fibromialgia

No existen pruebas diagnósticas específicas para la fibromialgia, de manera que la historia clínica y la exploración física se tratan de una parte crucial para una adecuada diferenciación de otros procesos que tienen como síntoma el dolor musculoesquelético generalizado (OMS, 2020b). El cuadro clínico de la fibromialgia contiene diferentes síntomas inespecíficos que son comunes a otros trastornos, por lo que esto dificulta en gran medida su diagnóstico. La exploración física y las pruebas complementarias no producen suficientes datos específicos, pero consiguen diferenciar la fibromialgia de otros problemas, tales como enfermedades reumatológicas inflamatorias tal y como la artritis reumatoide, espondiloartritis, conectivopatías, polimialgia reumática, miopatías inflamatorias, etc. (Science Communications and Outreach Branch, 2017).

El pronóstico de la fibromialgia es muy variable y distinto dependiendo del paciente. Aproximadamente un 10-30% de los afectados con fibromialgia terminan teniendo discapacidad laboral, teniendo un número mayor de afectados que las de otros grupos de pacientes con dolor crónico. Algunos factores demográficos y psicosociales tienen gran relevancia con respecto al pronóstico de la fibromialgia (Grande-Gascón et al., 2021).

I.4. Fisiopatología de la fibromialgia

La fisiopatología de la fibromialgia contiene diferentes factores entre los que se encuentran anomalías dentro del sistema nervioso autónomo y neuroendocrino, factores genéticos, aspectos psicosociales y estrés producido por el medio en el que se encuentra (García-Rodríguez y Abud-Mendoza, 2020). Estos factores se encuentran en trastornos que normalmente coexisten con la fibromialgia, tal y como el síndrome de intestino irritable, trastorno temporomandibular, trastorno afectivo mayor o trastornos de ansiedad. La fibromialgia se relaciona con enfermedades inflamatorias crónicas, siendo estas la artritis reumatoide, osteoartritis y lupus eritematoso sistémico. En el caso de la existencia de una coexistencia provoca la complicación en el diagnóstico y en el tratamiento de la fibromialgia.

Investigaciones como la de Russell et al. (1992) llegan a la conclusión de que los síntomas de dolor de la fibromialgia pueden dar señales de que están implicadas aberraciones en las vías descendentes de inhibición del dolor. La transmisión de información sensorial producida en el cerebro se inhibe a

través de la activación de las fibras que descienden por el tronco cerebral a la asta dorsal mediante la proliferación de neurotransmisores que se relacionan con los cambios en el dolor y en las emociones, tal y como la noradrenalina y la serotonina.

En los pacientes con fibromialgia, el objetivo de este sistema de inhibición del dolor endógeno se encuentra afectado por los bajos niveles de estos neurotransmisores en el sistema nervioso central. Estos tienen insuficientes niveles séricos de serotonina y líquido cefalorraquídeo de metabolitos de la serotonina, noradrenalina y dopamina (López-Espino et al., 2008).

Los pacientes con fibromialgia con trastornos en el estado de ánimo y cambios bruscos en las emociones tienden a tener estrés y anormalidades neuroendocrinas. El eje hipotálamo-hipófisis es crucial en relación a la adaptación al estrés. En la fibromialgia la adaptación al estrés se encuentra afectada, conduciendo al desarrollo de los síntomas (Chávez-Hidalgo, 2013). Además, estos tienen problemas con el sueño, siendo sueño no reparador, con aparición de insomnio, despertar temprano por la mañana, y mala calidad de sueño (Roizenblatt et al., 1997). En estudios relacionados con polisomnografía, los patrones alfa-delta en relación al sueño interrumpido se observan comúnmente en pacientes con fibromialgia (Bradley et al., 2009).

Según la Fundación Nacional del Sueño (2023) las alteraciones del sueño tienen correlación con la falta de energía y la fatiga, sintiéndose cansados. Los trastornos del sueño afectan en la curación de las lesiones del tejido muscular, por lo que se aumenta la transmisión de los estímulos sensoriales del tejido muscular dañado al sistema nervioso central, aumentando la percepción del dolor muscular. Además, esta sensibilidad aumentada del dolor produce un aumento en la alteración del sueño, manteniendo la fatiga y la ineficacia de reparación del tejido muscular.

1.5. Origen y factores de riesgo de la fibromialgia

En la actualidad, se considera que la fibromialgia se trata de un trastorno de la regulación del dolor que se produce debido a la actuación de un mecanismo de sensibilización central. El origen de la fibromialgia se encuentra difuso, aunque se han podido diferenciar varios factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que se produzca su desarrollo.

La historia del paciente puede dar indicios de factores de riesgo para la fibromialgia, tal y como la relacionada con la predisposición genética. Los familiares de aquellas personas con este trastorno tienen un riesgo más alto de que la desarrollen. En un estudio realizado recientemente, familiares de primer grado de pacientes con fibromialgia tuvieron 8 veces más probabilidades de tener esta enfermedad en

relación con familiares del grupo control de pacientes con artritis reumatoide (SCOB, 2017). Los factores externos, como traumatismos o lesiones físicas, infecciones como la enfermedad de Lyme y la hepatitis C, y otros factores de estrés como el trabajo (Chávez-Hidalgo, 2013), problemas familiares y traumas pasados provocan un aumento en el riesgo de padecerlo. También cabe destacar que el sexo es un factor de riesgo ya que el sexo as femenino tiene un diagnóstico con un incremento de hasta 7 veces más probabilidades que los del sexo masculino (SCOB, 2017).

II. Desarrollo

II.1. Actividad física como tratamiento para la mejora de la fibromialgia

Los estudios han mostrado que la AF regular puede ayudar a las personas con fibromialgia a reducir el dolor y la fatiga, mejorar la función física, como la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, mejorar el estado de ánimo y a aumentar la calidad de vida. La AF recomendada para personas con fibromialgia es de al menos 30 minutos de actividad moderada la mayoría de los días de la semana. La AF moderada incluye actividades como caminar, nadar, montar en bicicleta o bailar (Cuyul-Vázquez et al., 2021).

El ejercicio aeróbico de intensidad moderada, como caminar, nadar o montar en bicicleta, puede ayudar a reducir el dolor y la fatiga en las personas con fibromialgia. Asimismo, también puede afectar de manera positiva a la calidad del sueño y la función cognitiva (Gómez-Hernández et al., 2019). Según Geneen et al. (2017), un programa de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, de 150 minutos a la semana, durante 12 semanas, redujo significativamente el dolor, la fatiga y la ansiedad en personas con fibromialgia. El baile, en concreto la danza del vientre, ha resultado ser un gran aliado para paliar el dolor de la fibromialgia (Baptista et al., 2012). Asimismo, 16 semanas de intervención también mejoraron la capacidad funcional, la calidad de vida y la autoimagen de los pacientes.

Los estudios realizados hasta el momento indican que el ejercicio físico es uno de los mejores tratamientos no farmacológicos para la fibromialgia (Sañudo et al., 2010). El ejercicio aeróbico de bajo impacto, como caminar, nadar o montar en bicicleta, es la mejor opción. También son recomendables los programas mixtos que combinan ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento. Los ejercicios de fortalecimiento solo se recomiendan en menor medida (Collado-Mateo, 2018).

Para que los programas de ejercicio sean efectivos, deben ser tolerables y sostenibles a largo plazo. Para ello, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- La cantidad e intensidad del ejercicio se debe adaptar a las capacidades del paciente.
- El ejercicio debe ser agradable y fácil de realizar.
- Los pacientes deben estar informados de que es posible que el dolor y la fatiga aumenten al principio, pero que estos síntomas disminuirán con el tiempo.
- Se recomienda practicar los ejercicios en grupo para aumentar la motivación y la interacción social.
- También es importante adaptar las actividades diarias para facilitar la realización de ejercicio físico.

Al mismo tiempo, las personas con fibromialgia deben evitar actividades que puedan aumentar el dolor, la fatiga o la ansiedad. Algunas actividades pueden causar dolor y lesiones, así como aquellas que requieran una postura estática prolongada, como estar de pie o sentado durante mucho tiempo (Cruz et al., 2016). Las actividades de alto impacto, como correr, saltar o levantar objetos pesados, pueden causar dolor y lesiones en las personas con fibromialgia. Esto se debe a que la fibromialgia causa dolor y sensibilidad en los músculos y las articulaciones.

Igualmente, mantener una rutina excesivamente sedentaria puede empeorar la rigidez muscular y aumentar la sensación de dolor. Actividades que implican cambios bruscos de temperatura o largos periodos en posturas estáticas también pueden agravar los síntomas de la fibromialgia (Gisela-Elba, 2018). Es esencial buscar un equilibrio en las actividades diarias, adaptando el ejercicio y las rutinas a un nivel que no desencadene un aumento significativo de dolor o fatiga.

Para minimizar el riesgo de dolor o lesiones, las personas con fibromialgia deben consultar con un médico o fisioterapeuta antes de comenzar cualquier nueva forma de ejercicio o AF. Estos profesionales pueden ayudar a encontrar actividades seguras y beneficiosas para las personas con fibromialgia (Gámez-Iruela y Sedeño-Vidal, 2013).

II.2. Terapia cognitivo-conductual como complemento a la realización de actividad física para la mejora integral de la fibromialgia

La terapia cognitivo-conductual (TCC) es un tipo de terapia psicológica que puede ayudar a las personas con fibromialgia a aprender a manejar el dolor y otros síntomas de la enfermedad. La TCC se

centra en ayudar a las personas a identificar y cambiar los pensamientos y comportamientos que contribuyen a su dolor (Comeche-Moreno et al., 2010).

La TCC puede ayudar a las personas con fibromialgia a identificar estos pensamientos negativos y desarrollar estrategias para cambiarlos. Por ejemplo, una persona podría aprender a reemplazar los pensamientos negativos con pensamientos positivos, como "Mi dolor es real, pero puedo manejarlo" o "Soy capaz de hacer muchas cosas, incluso con dolor". Como también puede ayudar a las personas a desarrollar estrategias para manejar el estrés y la ansiedad, que pueden empeorar el dolor. Por ejemplo, una persona podría aprender técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación. Las técnicas de relajación, como la respiración profunda y la meditación, redujo significativamente el estrés y la ansiedad en personas con fibromialgia (López-Camacho et al., 2021).

La TCC puede considerarse parte de un enfoque integral para el manejo de la fibromialgia. Además, al ser una terapia centrada en habilidades, los beneficios de la TCC pueden perdurar a largo plazo, lo que la convierte en una herramienta poderosa para quienes viven con esta condición. Igualmente, esta ofrece un enfoque que aborda tanto los aspectos físicos como los emocionales de la fibromialgia. Al enseñar habilidades para manejar el dolor, cambiar patrones de pensamiento negativos y mejorar el bienestar emocional, la TCC se posiciona como una intervención valiosa para mejorar la calidad de vida de quienes sufren esta afección.

II.3. Consideraciones relevantes hacia investigaciones futuras

Según SCOB (2017) a través del análisis genómico se pueden identificar posibles predisposiciones genéticas asociadas con la fibromialgia. Aunque la enfermedad es compleja y multifacética, estos hallazgos ofrecen una perspectiva prometedora para futuras investigaciones y tratamientos más personalizados. Comprender la predisposición genética abre puertas hacia terapias más específicas y abordajes médicos adaptados a las necesidades individuales de los pacientes con fibromialgia, potencialmente allanando el camino hacia un manejo más efectivo y preciso de esta condición.

III. Conclusions / Conclusiones

La inclusión integral de la fibromialgia en la vida cotidiana y su relación con el deporte ha sido un área crucial de estudio. Se ha observado que la AF moderada y adaptada puede mejorar la calidad de vida en quienes padecen esta condición, aunque encontrar el equilibrio adecuado puede ser desafiante. Los beneficios del ejercicio en el manejo del dolor y la fatiga han sido destacados, aunque es esencial ajustar

la intensidad y el tipo de actividad para evitar aumentar los síntomas. Este enfoque ha revelado la importancia de personalizar los programas de ejercicio para cada individuo, considerando sus capacidades físicas y limitaciones asociadas con la fibromialgia.

Por su parte, la TCC ha mostrado ser un pilar fundamental en el tratamiento de la fibromialgia. Su capacidad para cambiar patrones de pensamiento negativos, reducir la ansiedad y la depresión, y mejorar la gestión del dolor ha sido ampliamente reconocida. Al empoderar a los pacientes con habilidades para manejar los aspectos emocionales y cognitivos de la enfermedad, la TCC no solo alivia los síntomas, sino que también contribuye a una mejora significativa en la calidad de vida.

Mientras que el estudio de patrones genéticos en la fibromialgia ha revelado una posible predisposición hereditaria en algunos casos. Esta investigación ha arrojado luz sobre la complejidad de los factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad, enfatizando la importancia de explorar las bases genéticas para comprender mejor su origen. Si bien aún queda mucho por descubrir, estos hallazgos podrían allanar el camino hacia terapias más personalizadas y tratamientos dirigidos, ofreciendo esperanza para un manejo más efectivo y preciso de la fibromialgia en el futuro.

En definitiva, la fibromialgia, compleja y desafiante, revela su rostro multidimensional en el día a día y su vínculo con el deporte adaptado. La TCC emerge como un faro de esperanza al abordar los aspectos emocionales. Los patrones genéticos, aunque en exploración, prometen senderos hacia tratamientos más personalizados, avizorando un futuro más claro y alentador para quienes enfrentan esta condición. Por todo ello, se demanda la necesidad del aumento de investigaciones sobre la fibromialgia en sus diferentes ámbitos.

IV. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No existen conflictos de interés.

V. References / Referencias

- Ballester-Martínez, O., Baños, R., Navarro-Mateu, F., Ballester-Martínez, O., Baños, R. y Navarro-Mateu, F. (2022). Actividad física, naturaleza y bienestar mental: Una revisión sistemática. *Cuadernos de Psicología Del Deporte*, 22(2), 62–84.
- Baptista, A. S., Villela, A. L., Jones, A. y Natour, J. (2012). Effectiveness of dance in patients with fibromyalgia: A randomized, single-blind, controlled study. *Clinical and Experimental Rheumatology*, 30(6 Suppl 74), 18–23.

- Blair, S. N. (2009). Physical inactivity: The biggest public health problem of the 21st century. *British Journal of Sports Medicine*, 43(1), 1–2.
- Bradley, L. A. (2009). Pathophysiology of fibromyalgia. *The American Journal of Medicine*, 122(12 Suppl), S22-30. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2009.09.008>
- Science Communications and Outreach Branch (2017). *Fibromyalgia*. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases; NIAMS. <https://www.niams.nih.gov/health-topics/fibromyalgia>
- Chavez-Hidalgo, D. (2013). Actualización en fibromialgia. *Medicina Legal de Costa Rica*, 30(1), 83–88.
- Collado-Mateo, D. (2018). *Evaluación del impacto de la fibromialgia en las actividades motoras de la vida cotidiana* [Tesis doctoral, Universidad de Extremadura]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=212833>
- Comeche-Moreno, M. I., Martín-Fernández, A., Rodríguez-Muñoz, M. de la F., Ortega-Pardo, J., Díaz-García, M. I. y Vallejo-Pareja, M. Á. (2010). Tratamiento Cognitivo-Conductual, Protocolizado y en Grupo, de la Fibromialgia. *Clínica y Salud*, 21(2), 107–121.
- Cruz, A. C., Mata, X. T. i, Gassol, A. A. i, Altarriba, E. S., Seminario, L. S., Casanovas, E. G. y Iglesias, L. I. A. (2016). *La fibromialgia: Consejos y tratamientos para el bienestar*. Editorial AMAT.
- Cuyul-Vásquez, I., Contreras Fuentes, M., Ordóñez Vega, R., Neira Stegmaier, P., Maragaño Campistó, N., Rodríguez Alvarado, A., Cuyul-Vásquez, I., Contreras Fuentes, M., Ordóñez Vega, R., Neira Stegmaier, P., Maragaño Campistó, N. y Rodríguez Alvarado, A. (2021). Recomendaciones clínicas para la rehabilitación de personas con fibromialgia. Una revisión narrativa. *Revista de La Sociedad Española Del Dolor*, 28(4), 194–210. <https://doi.org/10.20986/resed.2021.3932/2021>
- Sociedad Española de Reumatología (2021). *Episer 2016*. <https://www.ser.es/episer-2/>
- Fundación Nacional del Sueño (2023). *Fibromyalgia and Sleep: Sleep Disturbances & Coping*. <https://www.sleepfoundation.org/physical-health/fibromyalgia-and-sleep>
- Galvez-Sánchez, C. M. y Reyes del Paso, G. A. (2020). Diagnostic Criteria for Fibromyalgia: Critical Review and Future Perspectives. *Journal of Clinical Medicine*, 9(4), 1219. <https://doi.org/10.3390/jcm9041219>
- Gámez-Iruela, J. y Sedeño-Vidal, A. (2013). Efectividad de la fisioterapia en el abordaje de la fibromialgia. Revisión bibliográfica. *Fisioterapia*, 35(5), 224–231. <https://doi.org/10.1016/j.ft.2013.01.009>

- García-Rodríguez, D. F. y Abud-Mendoza, C. (2020). Fisiopatología de la fibromialgia. *Reumatología Clínica*, 16(3), 191–194. <https://doi.org/10.1016/j.reuma.2020.02.003>
- Geneen, L. J., Moore, R. A., Clarke, C., Martin, D., Colvin, L. A. y Smith, B. H. (2017). Physical activity and exercise for chronic pain in adults: An overview of Cochrane Reviews. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 4(4), CD011279. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011279.pub3>
- Gissela-Elba, A. L. (2018). Ejercicio aeróbico como tratamiento fisioterapéutico para la fibromialgia. *Repositorio Institucional - UIGV*. <http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/2325>
- Gómez-Hernández, M., Gallego-Izquierdo, T., Martínez-Merineró, P., Pecos-Martín, D., Ferragut-Garcías, A., Hita-Contreras, F., Martínez-Amat, A., Montañez-Aguilera, F. J. y Achalandabaso Ochoa, A. (2020). Benefits of adding stretching to a moderate-intensity aerobic exercise programme in women with fibromyalgia: A randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*, 34(2), 242–251. <https://doi.org/10.1177/0269215519893107>
- Grande-Gascón, M. L., Calero-García, M. J. y Ortega-Martínez, R. (2021). Impacto social y familiar de la fibromialgia. *Seminario médico*, 63(1), 13-27.
- López-Camacho, P., Alcaraz-Córdoba, T. y López-Rodríguez, M. D. M. (2021). Efectividad del mindfulness como técnica complementaria en pacientes con fibromialgia: una revisión sistemática. *Therapeia*, (14), 79-111.
- López-Espino, M. y Mingote-Adán, J. C. (2008). Fibromialgia. *Clínica y Salud*, 19(3), 343–358.
- López-Espino, M., Gozalo-Palomares, A., Mingote Adán, J. C., y Borobia Fernández, C. (2008). Indicadores bioquímicos y pruebas isométricas en fibromialgia. *Medicina y Seguridad Del Trabajo*, 54(213), 47–66.
- Mease, P. (2005). Fibromyalgia syndrome: Review of clinical presentation, pathogenesis, outcome measures, and treatment. *The Journal of Rheumatology Supplement*, 75, 6–21.
- Organización Mundial de la Salud (2022a). *Actividad Física*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- Organización Mundial de la Salud (2022b). *Musculoskeletal health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>

- Roizenblatt, S., Tufik, S., Goldenberg, J., Pinto, L. R., Hilario, M. O. y Feldman, D. (1997). Juvenile fibromyalgia: Clinical and polysomnographic aspects. *The Journal of Rheumatology*, 24(3), 579–585.
- Russell, I. J., Vaeroy, H., Javors, M. y Nyberg, F. (1992). Cerebrospinal fluid biogenic amine metabolites in fibromyalgia/fibrositis syndrome and rheumatoid arthritis. *Arthritis and Rheumatism*, 35(5), 550–556. <https://doi.org/10.1002/art.1780350509>
- Sañudo, B., Galiano, D., Carrasco, L. y de Hoyo, M. (2010). Evidencias para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con fibromialgia. *Revista Andaluza de Medicina del Deporte*, 3(4), 159–169.
- Watson, N. F., Buchwald, D., Goldberg, J., Noonan, C. y Ellenbogen, R. G. (2009). Neurological Signs and Symptoms in Fibromyalgia. *Arthritis and Rheumatism*, 60(9), 2839–2844. <https://doi.org/10.1002/art.24772>